

**PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE
IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE**

Denominación del Programa de Formación: Técnico en Integración de Operaciones Logísticas.

Código del Programa de Formación: 137136 V 1.

Nombre del Proyecto: Aplicación de procesos logísticos en ambientes reales o simulados, mediante la creación de empresas didácticas, en las instituciones educativas articuladas con el Sena Clem.

Fase del Proyecto: Ejecución

Actividad de Proyecto: Desarrollar el plan de gestión de los recursos necesarios diseñado para la aplicación de los procesos logísticos en ambientes reales o simulados.

COMPETENCIAS:

1. Competencia: 260102011: Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de procesos de negocios.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514317 - Valorar el nivel del servicio proporcionado al cliente de acuerdo con política de la organización.

2. Competencia: 210101056 - Maniobrar equipos de manipulación de la mercancía según manual del fabricante y normativa de seguridad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514299 - Operar los equipos de manipulación de la mercancía de acuerdo con los parámetros del fabricante.

3. Competencia: 210101042 - Controlar los productos en la cadena en frío de acuerdo con los criterios y normatividad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 550533 - Conservar los objetos en condiciones de frío según características de la carga.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 582940 - Evaluar los sistemas y métodos definidos en la conservación de los productos de acuerdo a políticas de la organización.

4. Competencia: 210101059: - Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514309 - Preparar los recursos destinados para el almacenamiento de acuerdo con la política de la empresa y normativa.

5. Competencia: 210101060 - Preparar la carga de acuerdo con su naturaleza y métodos.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514312 - Establecer los recursos según procedimiento establecido.

6. Competencia: 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 548556 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.

7. Competencia: 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 548562 - Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración una cultura de paz.

8. Competencia: 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 548542 - Solucionar problemas del entorno productivo y social aplicando principios Matemáticos.

9. Competencia: 230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 515064 - Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social.

10. Competencia: 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 520371 - Efectuar las acciones para la prevención y control de la problemática ambiental de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la organización.

11. Competencia: 220201501 - Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 515168 - Interpretar los cambios que se presentan en los cuerpos según los principios y leyes físicas.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 515169 - Organizar proceso productivo de forma ordenada y sistemática según los cambios físicos que ocurren en el contexto.

12. Competencia: 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 520271 - Implementar buenas prácticas de Uso de las herramientas informáticas de acuerdo con la tecnología empleada.

13. Competencia: 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las Lenguas.

520219 - Participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas.

520221 - Comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y escrita con un Visitante o colega en un contexto laboral cotidiano.

DURACIÓN DE LA GUÍA: 5 meses.

2. PRESENTACIÓN

Estimado Aprendiz, el programa de Integración de Operaciones Logísticas, le permitirá como se la ha indicado desde el inicio de su formación profesional, la inclusión exitosa en el mundo laboral. Las operaciones de los almacenes se hacen más flexibles y mucho más económicos cuando se utilizan los equipos de manutención, que facilitan y potencian las operaciones de los centros de distribución, estos no solamente mejoran el aspecto de tiempos, también mejoran las condiciones laborales de los empleados de las empresas.

GFPI-F-135 V01

Por la razón anterior las compañías, establecen contratar personal calificado que conozca y tenga experiencia en el manejo y control de los diferentes equipos de transporte interno para garantizar los movimientos de mercancías

a nivel interno. Durante el desarrollo de esta guía te ofrecemos una serie de terminología, normas y conceptos que se requieren para la correcta manipulación y conducción de los diferentes equipos utilizados por las compañías, especialmente en los centros logísticos donde usted como actor importante del proceso, ha venido adquiriendo conocimientos en competencias técnicas como atención de clientes, recibir la mercancía, almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa, preparar y despachar según procedimientos técnicos. En la fase que se inicia denominada Ejecución encontrará estrategias de aprendizaje que mejorarán su desempeño profesional, personal y social ayudándole a asumir con responsabilidad y ética su proyecto de vida, logrando destacarse en el sector productivo de forma competitiva e integral, cualificándolo como integrante del talento humano que las empresas del entorno requieren.

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. Actividades de reflexión inicial

En la presente actividad te invitamos a que conozcas el nuevo CENTRO LOGÍSTICO CLIP del Valle del Cauca y Colombia, ubicado estratégicamente en el sector de Mediacanoa – Municipio de Yotoco – conectando la doble calzada que proviene de Buenaventura, el puerto más importante del pacífico colombiano, con las principales ciudades y centros de consumo del país, cumpliendo así el doble propósito de atender el mercado interno colombiano y el comercio internacional.

Visualizar el siguiente video <https://youtu.be/9-MkKh9EvDg>, que te permitirá conocer a fondo como está constituido el Centro Logístico, seguidamente explora la página web <https://centrologisticoclip.com/index.php/conoce-clip/> e identifica en grupo de trabajo de 5 aprendices las ventajas de contar con Zona Franca, Centro logístico y de servicios, y el aporte a la sostenibilidad ambiental, y los beneficios tributarios de esta zona, luego socializa en mesa redonda los hallazgos. Muchos éxitos.

3.2. Actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

La logística se ha convertido en un elemento de vital importancia en la organización de cualquier empresa y, es por ello, que contar con un plan logístico, capaz de analizar y determinar el conjunto de actividades que intervienen durante el proceso productivo, es fundamental, para evitar la improvisación y optimizar todos los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, que se deberán destinar a la ejecución de operaciones. A la hora de elaborar un plan logístico, cada compañía debe diseñar su propia estrategia a la medida de sus necesidades en función de su capacidad operativa, disposición

de recursos o posibilidades de producción. En cualquier caso, un plan logístico debe contemplar un sistema integral de actuación, capaz de planificar las fases de un proceso. Te invitamos a visualizar el siguiente video denominado: ¿Cómo llevar a cabo un plan logístico?, el cual se encuentra en el siguiente enlace <https://www.youtube.com/watch?v=s290Ut-aLeE>, luego responder a las siguientes preguntas y socializarlas en el grupo de trabajo.

- ¿Para ti en esta etapa de la formación que has entendido por logística?
- ¿Qué es un plan logístico?
- ¿Cuáles son las fases de la cadena logística?
- ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo un plan logístico?
- ¿Qué es una política de aprovisionamiento, volumen, sistema de transporte?
- ¿Qué se debe tener en cuenta para la realización de un plan logístico?
- ¿Cuáles son las ventajas de contar con un plan logístico?

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y teorización).

3.3.1 Analizar los métodos para medir la satisfacción del cliente, haciendo uso de las diferentes técnicas o métodos de la información mediante indicadores cuantitativos y cualitativos definidos por la organización.

1. Competencia: 260102011: Atender requerimientos de los clientes de acuerdo con procedimiento técnico y normativa de procesos de negocios.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514317 - Valorar el nivel del servicio proporcionado al cliente de acuerdo con política de la organización.

3.3.1.1 Reconocer el marco normativo para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, teniendo en cuenta el material de apoyo **critérios normativos para las (PQRS)** entregado por docente o Instructor. En equipos de trabajo elaboren un organizador gráfico de su preferencia (mapa mental, cuadro sinóptico etc.) presenten en exposición de las normas asignadas.

3.3.1.2 Aplicar el procedimiento para la solución de peticiones, quejas y reclamos de los clientes, teniendo en cuenta los **critérios normativos para las (PQRS)**. En equipos de trabajo de 3 aprendices desarrollen los casos entregados por el docente. Socialice con el grupo.

3.3.1.3 Aplicar el concepto de fidelización y satisfacción del cliente de acuerdo a los "métodos establecidos para lograr estas dos acciones". Visualiza el video: **Cómo medir la satisfacción del cliente - ISO 9001:** https://www.youtube.com/watch?v=Br1CFp5TRPQ&ab_channel=GlobalStandards, y responde de forma individual y entrega digitalmente al docente o instructor las respuestas de siguiente test:

1. El método más clásico y más usado.

- a) Entrevista de salida.
- b) Felicitaciones de los clientes.
- c) Encuesta.
- d) Fidelización de los clientes.

2. Es cuando logras atraer clientes que te compren por muchos años, son parte de tu cartera de clientes del producto o servicio que ofreces.

- a) Fidelización de clientes.
- b) Encuesta.
- c) Entrevista de salida.
- d) Índice de quejas o reclamaciones.

3. Indicador muy útil para conocer qué errores estamos cometiendo y tener una mejora continua en nuestro negocio.

- a) Fidelización de clientes.
- b) Felicitaciones de clientes.
- c) Encuestas.
- d) Índice de quejas/sugerencias.

4. Son charlas que mantienen una empresa con los clientes que han decidido poner fin a la relación comercial con ésta. es un instrumento que usan las grandes corporaciones por el tipo de entrevista y las preguntas que se le hacen a la otra parte.

- a) Encuesta.
- b) Entrevista de salida.
- c) Índice de quejas/sugerencias.
- d) Felicitaciones.

5. Ayudan, aparte de conocer la satisfacción del cliente, a seguir trabajando con incluso más energía para seguir haciendo las cosas lo mejor que puedo para obtener esa satisfacción del cliente.

- a) Felicitaciones de clientes.
- b) Fidelización de clientes.
- c) índice de quejas/sugerencias.
- d) Entrevistas de salida.

6. Se establece afianzando la relación que existe entre proveedor-cliente y eso sólo ocurrirá si el cliente ha quedado satisfecho con el producto/servicio que le has entregado.

- a) Nuevos clientes por recomendación.
- b) Encuestas.
- c) Vinculación cliente con organización.
- d) Felicitaciones de clientes.

7. Esta es sin duda una de las variables más importantes a la hora de medir la satisfacción del cliente. El cliente se convierte en tu mejor comercial hablando muy bien de tu producto/servicio bajo su experiencia. Esta es la situación idílica que todo empresario busca.

- a) Vinculación cliente con organización.
- b) índice de quejas/sugerencias.
- c) Reclamos.
- d) Nuevos clientes por recomendación.

3.3.2 Identificar los equipos de acuerdo con los parámetros del fabricante, seleccionando el equipo correcto de acuerdo con la naturaleza de la carga teniendo en cuenta las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo según la política de la empresa.

2. Competencia: 210101056 - Maniobrar equipos de manipulación de la mercancía según manual del fabricante y normativa de seguridad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514299 - Operar los equipos de manipulación de la mercancía de acuerdo con los parámetros del fabricante.

3.3.2.1 Identificar las causas de las malas prácticas de manejo de equipos de transporte de acuerdo con la Norma de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo ISO 18001, Decreto 1072 del 2015, (decreto único laboral). De forma individual visualizar video: **Riesgos Laborales** <http://www.youtube.com/watch?v=A6hDj3WXr8E>. Realiza análisis del video, responde la siguiente pregunta: ¿Porque consideras que los operarios o auxiliares deben estar capacitados en prevención de riesgos y el uso adecuado y normatividad en seguridad industrial?, participa en un foro con tus compañeros de formación, guiado por el docente o instructor.

3.3.2.2 Identificar los elementos de transporte de mercancías de acuerdo con las características, clases, tipos de equipos para la manipulación de la carga. De forma individual visualizar el siguiente video: **Cargue y descargue de mercancías** <https://www.youtube.com/watch?v=8gXpOwyg7AU> y responda las siguientes preguntas y luego participe en el foro guiado por el docente o instructor.

¿Quién es el responsable directo del éxito en una operación de manipulación de carga?: Justifique su respuesta.

¿Porque es importante conocer los elementos, recursos, materiales y normas para realizar operaciones de transporte de mercancías?

GFPI-F-135 V01

¿Cuáles serían los sobrecostos ocasionados por los daños que se generan por el mal uso de los equipos de mantenimiento?

3.3.2.3 Establecer las mejores prácticas para el uso de equipos de manipulación (Conjunto de medios técnicos que hacen posible la manipulación, el almacenaje y el traslado de la mercancía en el almacén), de acuerdo con las funciones de los equipos de movilidad de la carga según los parámetros del fabricante. De forma individual después de haber visto el video anterior **Cargue y descargue de mercancías**. <https://www.youtube.com/watch?v=8gXpOwyg7AU>, realizar una cartilla que contenga los procedimientos y pautas para operar los equipos de manipulación. Dicha cartilla debe ser sustentada al grupo y su docente o instructor. Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ Mantenimiento del equipo.
- ✓ Señales de tránsito.
- ✓ Capacidad del equipo.
- ✓ Instalaciones.

✓ Mano de obra.

3.3.3 Reconocer los pilares de la gestión de almacenamiento, teniendo en cuenta que toda organización o empresa necesita aplicar las bases o principios básicos indispensables para lograr la adecuada y eficaz gestión del almacén.

4. Competencia: 210101059: - Almacenar los productos según técnicas de almacenamiento y normativa.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514309 - Preparar los recursos destinados para el almacenamiento de acuerdo con la política de la empresa y normativa.

3. Competencia: 210101042 - Controlar los productos en la cadena en frío de acuerdo con los criterios y normatividad.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 550533 - Conservar los objetos en condiciones de frío según características de la carga.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 582940 - Evaluar los sistemas y métodos definidos en la conservación de los productos de acuerdo a políticas de la organización.

3.3.3.1 Identificar el concepto, métodos, procedimientos de almacenamiento, segregación y agrupación de las existencias de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización. En equipos de trabajo desarrolle exposición de acuerdo a los temas entregados por el docente o instructor, realice presentación en medio digital (Power Paint, prezzi, o el elegido por su equipo de trabajo).

Tabla 1. Temas de exposición propuestos.

<p>Primer tema: Clasificación de las bodegas de almacenamiento de acuerdo con sus objetivos.</p>	<p>Se identifican cuatro tipos básicos de bodegas, asociados a objetivos operativos principales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bodegas con fines administrativos, para a satisfacer necesidades en la gestión de archivos e insumos de oficina. 2. Bodegas con objetivos industriales para la gestión de materias primas y productos semi-elaborados, asociados a procesos productivos. 3. Bodegas con fines comerciales para el almacenamiento y distribución, en la gestión de productos terminados. 4. Bodegas mixtas con fines asociados a necesidades administrativas, industriales y/o comerciales.
<p>Segundo tema: Métodos de Almacenamiento.</p>	<p>Convencional: Dispuesto en estanterías verticales con alturas reguladas en no más de 8 metros con manejo a través de montacargas de mástil retráctil. En bloque: con las cargas ubicadas en el piso sobre pallets, alineadas en formaciones de filas y pasillos, clasificadas por tipo de material almacenado.</p>

	De Plataforma o Mecanizado: Diseñado de tal forma que los accesos son direccionados de manera manual o automática, de acuerdo a las ubicaciones por plataforma, fila y columna.
Tercer tema: Formas de ubicación de las mercancías	Formas de ubicación: arrumes, pilas, estantería, apilamiento, silos, tanques. Elementos para Almacenar, estibas, cajas, cartones, sacos, bolsas.
Cuarto tema: Segregación y agrupación de las mercancías.	Aplicaciones de la consolidación de mercancías o grupaje en logística. La estrategia de consolidación de mercancías se manifiesta de distinta forma en cada área de la gestión logística, aunque el principio base sea el mismo: Carga completa: se llena un remolque o contenedor entero con la carga de un solo cliente. Grupaje: se juntan cargas de varios clientes para completar el remolque o contenedor. Procesos de consolidación de mercancías en la bodega. La gestión de ubicaciones.

3.3.3.2 Identificar los sistemas de clasificación de la mercancía en el almacén para escoger la técnica de almacenamiento que mejor se adapte a sus características, codificación en línea por pasillos, por estructuras y sistemas ABC de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización. En equipos de trabajo desarrolle exposición de acuerdo a los temas entregados por el docente o instructor, realice presentación en medio digital (Power Paint, prezzi, o el elegido por su equipo de trabajo).

3.3.3.3 Reconocer el concepto y los diferentes tipos de reportes y medios de documentación de todas las actividades del almacén, teniendo en cuenta que la mayoría de los documentos que se generan en el almacén no son independientes, sino que guardan relación unos con otros. En equipos de trabajo desarrolle cuadro comparativo y caracterice cada documento de acuerdo la Ilustración No. 1. Realice presentación en medio digital (Excel, Word, o el elegido por su equipo de trabajo).

Ilustración 1. flujo documental generado en una operación de compraventa.

3.3.3.4 Reconocer el concepto de inventario, tipos de inventario, métodos y programas de inventario, las técnicas de control y conteo, toma física de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización. En equipos de trabajo desarrolle exposición y realice presentación en medio digital (Power Paint, prezzi, o el elegido por su equipo de trabajo).

3.3.4 Identificar las herramientas necesarias para la gestión de la preparación de la carga, haciendo uso de la captura de datos e identificación de la mercancía, de los lectores ópticos, lector de lápiz, lector portátil c.c.d, lector portátil láser, lector fijo de mesa, lector fijo, lector fijo láser, de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.

5. Competencia: 210101060 - Preparar la carga de acuerdo con su naturaleza y métodos.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 514312 - Establecer los recursos según procedimiento establecido.

3.3.4.1 Identificar los recursos para la preparación de la carga de acuerdo al tipo de herramientas para captura de los datos e identificación para inspeccionar la unidad logística. En equipos de trabajo realice taller donde selecciona los recursos y materiales para la identificación de las herramientas que le permitan preparar la carga, haga uso de pictogramas, código de barras y etiquetas, y de acuerdo a los establecido indique las unidades de empaque y unidades logísticas. Entregue el taller en medio digital al docente o instructor.

3.3.5 Reconocer el concepto del trabajo decente, el dialogo social, el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajador, la no discriminación de género para el desarrollo del derecho individual y colectivo en el mundo del trabajo bajo la normatividad vigente y las entidades internacionales (OIT), fomentando la cultura de paz y el crecimiento individual y colectivo.

6. Competencia: 210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 548556 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.

OIT en Colombia: Promoviendo el trabajo decente en el Valle del Cauca

3.3.5.1 Apropiar el concepto de movilidad social, derecho individual y colectivo, igualdad de género, equidad, inclusión social, discriminación laboral, trabajo forzado, trabajo decente, negociación colectiva bajo la integración de ópticas públicas nacionales e internacionales que garanticen el derecho al trabajo. De forma individual visualizar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=LPCce8_bK5s, realizar ensayo sobre las temáticas expuesta, presentar de forma escrita en documento en Word aplicando la Norma Apa séptima edición.

3.3.5.2 Consultar los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia. En forma individual realice una infografía de todos los mecanismos de protección consultados.

3.3.5.3 Indagar sobre diferentes tipos de conflicto en Colombia, teniendo en cuenta las últimas situaciones que se han generado de orden social, comunitaria, ambiental y política. Participe de un debate y en forma escrita presente conclusiones sobre las situaciones tratadas.

3.3.5.4 Identificar los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia, los principios y derechos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concepto de trabajo digno y decente, trabajo forzoso u obligatorio y mecanismos de protección de los derechos del trabajo a través de la consulta del material de apoyo suministrado. De acuerdo a video

https://www.youtube.com/watch?v=SlmUBScPW0o&ab_channel=CentroddePeriodismoInvestigativo, realizar un ensayo sobre lo comprendido, socializar en clase con tus compañeros guiados por el docente. Entregar en medio digital en Word al docente con norma Apa séptima edición.

Los Derechos son tuyos. Defiéndelos.

6. DERECHO AL TRABAJO

7. Competencia: 240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 548562 - Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración una cultura de paz.

3.3.5.5 Identificar como tus valores contribuyen en la construcción de la cultura de paz en tu país. Estimado aprendiz, tenga en cuenta que la formación profesional integral en el SENA les permite no sólo adquirir conocimientos técnicos, sino también descubrir tus fortalezas y motivaciones, así como describir que te inspira, construir relaciones auténticas, describir tus valores, dando por sentado que “un valor es una creencia perdurable en que un modo de conducta específica, o un estado final de existencia, es personal o socialmente preferible a un modo de conducta o estado final de existencia opuesto o contrario” (Rockeach, 1973). Desarrolla el siguiente test de forma individual, entrega el desarrollo del mismo en documento en Word al docente.

A continuación, sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Sigue las indicaciones y haz una lista de posibles valores. Identifica diez de ellos que creas relevantes.

Indicaciones para ayudarte a identificar tus valores:

- ✓ Piensa en las personas a las que admiras. ¿Qué es lo que más te inspira de ellas?
- ✓ Piensa en una experiencia especial que hayas tenido. ¿Por qué fue importante para ti?
- ✓ Imagina que tienes 90 años y recuerdas tu vida. ¿Qué cualidades de tu futuro de tu yo admiras?

A continuación, te entregamos una lista de posibles valores, para el desarrollo de la actividad, te servirá para afianzar tus conocimientos sobre ti mismo.

Lista de posibles valores				
Agallas	Autoexpresión	Creatividad	Fama	Orgullo
Aislamiento	Autonomía	Crecimiento	Familia	Posición
Alegria	Autoridad	Credibilidad	Fe	Precisión
Altruismo	Aventura	Cumplimiento de logros	Felicidad	Realización
Amabilidad	Belleza	Curiosidad	Fortaleza	Relevancia
Ambición	Buena voluntad	Disciplina	Generosidad	Reputación
Amistad	Compasión	Equilibrio	Honestidad	Respeto
Amor	Competencia	Esperanza	Imaginación	Retos
Aprendizaje	Comunidad	Espíritu	Inclusión	Sabiduría
Armonía	Confianza	Excelencia	Influencia	Salud
Autenticidad	Conocimiento	Experiencia	Integridad	Seguridad
	Contribución	Exploración	Justicia	Servicio
	Coraje		Lealtad	Variedad
			Lógica	Vulnerabilidad

Paso 2. Haz una lista y escribe cómo demuestras esos valores en tu vida cotidiana.

Valores importantes para ti	
Valor	Qué supone para mí
Ejemplo: confianza	Ser capaz de crear un espacio de confianza me permite llevar a cabo el propósito de conectar de manera profunda con los demás y ayudarlos a transformarse

Paso 3. Cuando tengas que valorar las decisiones que tomas o las situaciones en las que te sientes estancado, es muy útil repasar la lista de valores. Recuerda seguir editándola a medida que vivas más situaciones.

3.3.6 Reconocer la importancia que tienen la matemática frente a la solución de probables situaciones en los diferentes contextos donde se desenvolverá en lo laboral, social y personal.

3.3.6.1 Aplicar los conceptos de logística en la resolución de problemas del entorno de acuerdo a la importancia de la matemática en el desempeño laboral y la toma de decisiones. De forma individual resolver los siguientes estudios de caso y entregue de forma digital en Word.

Estudio caso 1. En un centro de distribución con ubicación en la ciudad de Barranquilla, se almacenan listones de madera; vienen de 2 metros. Durante el mes de junio se recibieron 100 listones de madera tipo A, 150 listones de madera tipo B, 180 listones de madera tipo C y 140 listones de madera tipo D; cada listón de madera tiene un costo de \$ 12.000, y cada listón se vende en \$ 20.000. En el mes de junio se vendieron 8.000 centímetros de listón tipo A, 12.000 centímetros de listón tipo B, 15.000 centímetros de listón tipo C, y 10.000 centímetros de listón tipo D.

8. Competencia: 240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 548542 - Solucionar problemas del entorno productivo y social aplicando principios Matemáticos.

En el centro de distribución existen 20 estantes tipo cantiláver, en cada uno hay 10 anaqueles y en cada anaquel se pueden almacenar 10 listones de madera. Desde la zona de recibo hasta el despacho existen 10 metros de distancia para hacer el acomodo de las mercancías

De acuerdo al estudio de caso se pide:

1. Determinar el ingreso por venta de los listones del mes de junio.
2. Determinar los costos de compra de los listones vendidos en el mes de junio.
3. Determinar la utilidad bruta por concepto de venta de listones del mes de junio de 2017.
4. ¿Cuántos milímetros de listones se compraron durante el mes de junio?
5. ¿Cuántos centímetros y milímetros se pueden almacenar por anaquel en cada estante?

Estudio caso 2. La empresa industrial la ideal limitada, dentro de su gestión de abastecimiento utiliza el punto de reorden como referencia para crear políticas de inventarios, el artículo W maneja unos datos de abastecimiento de acuerdo a su consumo del mes y la demora del proveedor en cumplir con el abastecimiento, como se muestra en la siguiente tabla:

Mes	Consumo	Entrega Proveedor
Enero	250 Uni	8 días
Febrero	300 Uni	10 días
Marzo	460 Uni	7 días
Abril	750 Uni	9 días
Mayo	640 Uni	6 días
Junio	830 Uni	8 días
TOTALES	3230 Uni	48 días

Se pide hallar:

1. Para resolver este ejercicio se debe tener en cuenta las siguientes formulas:

- Punto de reorden = Consumo diario por demora del proveedor promedio
- Consumo diario = Consumo promedio mensual / 30 días
- Demora promedio de entrega = Σ demora histórica / número de abastecimiento

3.3.7 Identificar los actos y condiciones inseguras que afectan el medio ambiente y la salud y seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no estén en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan.

9. Competencia: 230101507 - Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 515064 - Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social.

10. Competencia: 220601501 - Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 520371 - Efectuar las acciones para la prevención y control de la problemática ambiental de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la organización.

11. Competencia: 220201501 - Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 515168 - Interpretar los cambios que se presentan en los cuerpos según los principios y leyes físicas.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 515169 - Organizar proceso productivo de forma ordenada y sistemática según los cambios físicos que ocurren en el contexto

Qué es un accidente de trabajo

3.3.7.1 Reconocer el concepto de accidente de trabajo y sus tipos que pueden ser originados por agentes ambientales o por el lugar donde se desempeñan las labores, de acuerdo a la Ley 1562 de 2012. De forma individual visualizar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Y-vqXxQWmQQ&ab_channel=PositivaColombia y desarrolle taller, presente en las respuestas en Word.

3.3.7.2 Reconocer el concepto de acto y condición insegura, peligro, riesgo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012. De forma individual visualice el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=LTgMQMa163Y&ab_channel=AlfredoReynay y resuelva el taller propuesto por el docente, haga entrega digital en Word.

3.3.7.3 Apropiar conceptos que permitan desarrollar permanente las habilidades psicomotrices y de pensamientos, haciendo uso de test y valoraciones que muestren sus ventajas y desventajas como (test de fuerza

localizada, test de flexibilidad Wells, test de la pared abdominal, test de fuerza en miembros inferiores y superiores, test de coordinación). De manera individual diligencie la ficha estadística de valoración teniendo en cuenta las orientaciones del docente. Presente de manera física.

3.3.7.4 Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal y complejidad del área ocupacional practicando métodos y sistemas de entrenamiento, ejercicio sus series y repeticiones, cargas de trabajo; mejorando la motricidad fina-gruesa y realzando la destreza motora. En equipos de trabajo presente la serie de ejercicios realizados. Presentar video.

3.3.8 Aplicar buenas prácticas de uso de la tecnología tic, entendiendo como buenas prácticas educativas con tic la respuesta que damos ante situaciones de aprendizaje poniendo a nuestra disposición herramientas tecnológicas para el desempeño de un trabajo cooperativo; creando, de este modo, entornos colaborativos de aprendizaje.

12. Competencia: 220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 520271 - Implementar buenas prácticas de Uso de las herramientas informáticas de acuerdo con la tecnología empleada.

3.3.8.1 Reconocer las ventajas, desventajas y características de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación tener en cuenta sus variadas características que han cambiado la forma en como las personas se comunican alrededor del mundo. En equipos de trabajo desarrollar trabajo escrito, mencionar y describir 5 ventajas y 5 desventajas y en la tabla adjunta describir las características de las Tic, de acuerdo a variables entregadas por el docente, consultar en la página del sistema de bibliotecas del Sena: <http://biblioteca.sena.edu.co/>, entregar en forma digital en formato de su elección.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC.	DESCRIPCIÓN
Instantaneidad:	
Inmaterialidad:	
Interconexión:	
Interactividad:	
Alcance:	
Innovación:	
Diversidad:	
Automatización:	

3.3.8.2 Reconocer el concepto de trabajo colaborativo haciendo uso de las buenas prácticas de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación. En equipos de trabajo grupos de 4 o 5 estudiantes aprendices desarrollar trabajo escrito de la temática asignada por el docente, entregue evidencia en medio digital de acuerdo al tema trabajado.

Temáticas:

Comercio electrónico. Cada vez más servicios y productos se ofrecen a través de Internet o de aplicaciones en dispositivos móviles, permitiendo el desarrollo de toda una rama comercial inmediata e internacional.

Comunidades virtuales. Redes de usuarios que comparten temas afines, pasiones o simplemente desean expandir su círculo social, encuentran espacios digitales propicios para la interacción a lo largo de distancias.

Mensajería instantánea. Servicios para computadores o teléfonos celulares inteligentes que permiten la comunicación inmediata, eficiente y directa, son cada vez más empleados hoy en día.

Correo electrónico. La versión digital del correo postal no pasa de moda, ya que permite no sólo el envío de información escrita sino de fotografías y otros archivos adjuntos, cuya recepción es sin embargo instantánea, sin importar lo lejos que estén el remitente y el destinatario

3.3.9 Apropiar vocabulario técnico y cotidiano, haciendo uso de expresiones y frases sencillas en inglés general y técnico participando en intercambios conversacionales básicos, participando en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas.

13. Competencia: 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las Lenguas.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 520219 - Participar en intercambios conversacionales básicos en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas.

Resultado de aprendizaje a alcanzar: 520221 - Comunicarse de manera sencilla en inglés en forma oral y escrita con un Visitante o colega en un contexto laboral cotidiano.

3.3.9.1 Apropiar vocabulario técnico y cotidiano, mediante video corto con subtítulos en español sobre diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas. Presentar cuestionario de vocabulario específico e interactúe con sus compañeros.

3.3.9.2 Adquirir lenguaje que se utiliza diariamente para hablar de ocupaciones y rutinas diarias utilizando presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento), adverbios de frecuencia, preposiciones de tiempo, presente continuo: acciones presentes y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / complemento), conectores simples: and, or, but, posesivos con 's', pronombres sujeto y objeto, pronombres indefinidos, pasado simple (regular e irregular) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo / complemento), adverbios de tiempo pasado (yesterday, last, ago). Prepare en equipos de trabajo un dramatizado donde evidencie la actividad propuesta.

3.3.10 Actividad de transferencia del conocimiento

Presentar plan de gestión de los recursos necesarios diseñado para la aplicación de los procesos logísticos de la empresa didáctica aplicando la metodología, normas técnicas legales vigentes. En grupo hacer entrega en medio digital del informe y socializar mediante exposición.

Ambiente Requerido: Aula de clase.

Materiales: herramienta Excel.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencia de Desempeño		
3.3.1.1 Elabora organizador gráfico donde expone el marco normativo para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, teniendo en cuenta el material de apoyo criterios normativos para las (PQRS).	3.3.1.1 Reconoce el marco normativo para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, teniendo en cuenta el material de apoyo criterios normativos para las (PQRS).	Técnica organizador grafico-exposición-Lista de Chequeo.
3.3.1.2 Desarrolla estudio de casos donde aplica el procedimiento para la solución de peticiones, quejas y reclamos de los clientes, teniendo en cuenta los criterios normativos para las (PQRS).	3.3.1.2 Aplica el procedimiento para la solución de peticiones, quejas y reclamos de los clientes, teniendo en cuenta los criterios normativos para las (PQRS).	Técnica estudio de caso-Lista de Chequeo.
3.3.1.3 Visualiza video y responde test sobre el concepto de fidelización y satisfacción del cliente de acuerdo a los "métodos establecidos para lograr estas dos acciones".	3.3.1.3 Aplica el concepto de fidelización y satisfacción del cliente de acuerdo a los "métodos establecidos para lograr estas dos acciones".	Técnica test -Lista de Chequeo
3.3.2.1 Realiza análisis de video y responde cuestionario y participa en foro sobre las causas de las malas prácticas de manejo de equipos de transporte de acuerdo con la Norma de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo ISO 18001, Decreto 1072 del 2015, (decreto único laboral).	3.3.2.1 Identifica las causas de las malas prácticas de manejo de equipos de transporte de acuerdo con la Norma de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo ISO 18001, Decreto 1072 del 2015, (decreto único laboral).	Técnica análisis, test - foro-Lista de Chequeo
3.3.2.2 Visualiza video, responde test y participa en foro sobre la identificación de los elementos de transporte de mercancías de acuerdo con las características, clases, tipos de equipos para la manipulación de la carga.	3.3.2.2 Identifica los elementos de transporte de mercancías de acuerdo con las características, clases, tipos de equipos para la manipulación de la carga.	Técnica análisis, test - foro-Lista de Chequeo
3.3.2.3 Realiza cartilla que contiene los procedimientos y pautas para la manutención de las buenas prácticas para el uso de equipos de manutención (Conjunto de medios técnicos que hacen posible la manipulación, el almacenaje y el traslado de la mercancía en el almacén), de acuerdo con las funciones de los equipos de movilidad de la carga según los parámetros del fabricante.	3.3.2.3 Establece las mejores prácticas para el uso de equipos de manutención (Conjunto de medios técnicos que hacen posible la manipulación, el almacenaje y el traslado de la mercancía en el almacén), de acuerdo con las funciones de los equipos de movilidad de la carga según los parámetros del fabricante.	Técnica cartilla - foro- Lista de Chequeo
3.3.3.1 Presenta exposición y presenta en medio digital el concepto, métodos, procedimientos de almacenamiento, segregación y agrupación de las	3.3.3.1 Identifica el concepto, métodos, procedimientos de almacenamiento, segregación y agrupación de las existencias	Técnica exposición - Lista de Chequeo

existencias de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.	de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.	
3.3.3.2 Presenta exposición y en entrega en medio digital el tema sobre los sistemas de clasificación de la mercancía en el almacén para escoger la técnica de almacenamiento que mejor se adapte a sus características, codificación en línea por pasillos, por estructuras y sistemas ABC de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.	3.3.3.2 Identifica los sistemas de clasificación de la mercancía en el almacén para escoger la técnica de almacenamiento que mejor se adapte a sus características, codificación en línea por pasillos, por estructuras y sistemas ABC de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.	Técnica exposición - Lista de Chequeo
3.3.3.3 Desarrolla cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de reportes y medios de documentación de todas las actividades del almacén, teniendo en cuenta que la mayoría de los documentos que se generan en el almacén no son independientes, sino que guardan relación unos con otros.	3.3.3.3 Reconoce el concepto y los diferentes tipos de reportes y medios de documentación de todas las actividades del almacén, teniendo en cuenta que la mayoría de los documentos que se generan en el almacén no son independientes, sino que guardan relación unos con otros.	Técnica cuadro comparativo - Lista de Chequeo
3.3.3.4 Presenta exposición y entrega en medio digital el concepto de inventario, tipos de inventario, métodos y programas de inventario, las técnicas de control y conteo, toma física de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.	3.3.3.4 Reconoce el concepto de inventario, tipos de inventario, métodos y programas de inventario, las técnicas de control y conteo, toma física de acuerdo con las políticas y objetivos operativos de la organización.	Técnica exposición - Lista de Chequeo
3.3.4.1 Realiza taller para identificar los recursos para la preparación de la carga de acuerdo al tipo de herramientas para captura de los datos e identificación para inspeccionar la unidad logística.	3.3.4.1 Identifica los recursos para la preparación de la carga de acuerdo al tipo de herramientas para captura de los datos e identificación para inspeccionar la unidad logística.	Técnica taller - Lista de Chequeo
3.3.5.1 Visualiza video, realiza ensayo y presenta en forma digital la apropiación al concepto de movilidad social, derecho individual y colectivo, igualdad de género, equidad, inclusión social, discriminación laboral, trabajo forzado, trabajo decente, negociación colectiva bajo la integración de ópticas públicas nacionales e internacionales que garanticen el derecho al trabajo.	3.3.5.1 Apropia el concepto de movilidad social, derecho individual y colectivo, igualdad de género, equidad, inclusión social, discriminación laboral, trabajo forzado, trabajo decente, negociación colectiva bajo la integración de ópticas públicas nacionales e internacionales que garanticen el derecho al trabajo.	Técnica ensayo - Lista de Chequeo
3.3.5.2 Realiza infografía de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia.	3.3.5.2 Consulta los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia.	Técnica infografía- Lista de Chequeo

3.3.5.3 Participa en debate y presenta en forma escrita conclusiones sobre los tipos de conflicto en Colombia, teniendo en cuenta las últimas situaciones que se han generado de orden social, comunitaria, ambiental y política.	3.3.5.3 Indaga sobre diferentes tipos de conflicto en Colombia, teniendo en cuenta las últimas situaciones que se han generado de orden social, comunitaria, ambiental y política.	Técnica debate - Lista de Chequeo
3.3.5.4 Realiza ensayo y entrega en medio digital Word, sobre los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia, los principios y derechos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concepto de trabajo digno y decente, trabajo forzoso u obligatorio y mecanismos de protección de los derechos del trabajo a través de la consulta del material de apoyo suministrado.	3.3.5.4 Identifica los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia, los principios y derechos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concepto de trabajo digno y decente, trabajo forzoso u obligatorio y mecanismos de protección de los derechos del trabajo a través de la consulta del material de apoyo suministrado.	Técnica ensayo - Lista de Chequeo
3.3.5.5 Desarrolla test sobre como los valores contribuyen en la construcción de la cultura de paz en tu país.	3.3.5.5 Identifica los valores que contribuyen a la construcción de la cultura de paz en tu país.	Técnica test - Lista de Chequeo
3.3.6.1 Realiza estudio de caso y aplicar los conceptos de logística en la resolución de problemas del entorno de acuerdo a la importancia de la matemática en el desempeño laboral y la toma de decisiones.	3.3.6.1 Aplica los conceptos de logística en la resolución de problemas del entorno de acuerdo a la importancia de la matemática en el desempeño laboral y la toma de decisiones.	Técnica estudio de caso - Lista de Chequeo
3.3.7.1 Visualiza video, desarrolla taller y reconoce el concepto de accidente de trabajo y sus tipos que pueden ser originados por agentes ambientales o por el lugar donde se desempeñan las labores, de acuerdo a la Ley 1562 de 2012.	3.3.7.1 Reconoce el concepto de accidente de trabajo y sus tipos que pueden ser originados por agentes ambientales o por el lugar donde se desempeñan las labores, de acuerdo a la Ley 1562 de 2012.	Técnica taller - Lista de Chequeo
3.3.7.2 Resuelve taller sobre el concepto de acto y condición insegura, peligro, riesgo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012.	3.3.7.2 Reconoce el concepto de acto y condición insegura, peligro, riesgo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012.	Técnica taller - Lista de Chequeo
3.3.7.3 Diligencia ficha estadística de valoración física, realiza test con sus ventajas y desventajas como (test de fuerza localizada, test de flexibilidad Wells, test de la pared abdominal, test de fuerza en miembros inferiores y superiores, test de coordinación).	3.3.7.3 Apropia los conceptos que permiten desarrollar permanente las habilidades psicomotrices y de pensamientos, haciendo uso de test y valoraciones que muestran sus ventajas y desventajas como (test de fuerza localizada, test de flexibilidad Wells, test de la pared abdominal, test de fuerza	Técnica test - Lista de Chequeo

	en miembros inferiores y superiores, test de coordinación).	
3.3.7.4 Presenta serie de ejercicios sobre técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal y complejidad del área ocupacional practicando métodos y sistemas de entrenamiento, ejercicio sus series y repeticiones, cargas de trabajo; mejorando la motricidad fina-gruesa y realzando la destreza motora.	3.3.7.4 Aplica técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal y complejidad del área ocupacional practicando métodos y sistemas de entrenamiento, ejercicio sus series y repeticiones, cargas de trabajo; mejorando la motricidad fina-gruesa y realzando la destreza motora.	Técnica de ejercicios - Lista de Chequeo
3.3.8.1 Realiza descripción sobre las ventajas, desventajas y características de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación.	3.3.8.1 Reconoce las ventajas, desventajas y características de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación.	Técnica descripción - Lista de Chequeo
3.3.8.2 Desarrolla taller sobre concepto de trabajo colaborativo haciendo uso de las buenas prácticas de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación.	3.3.8.2 Reconoce el concepto de trabajo colaborativo haciendo uso de las buenas prácticas de las (TIC) tecnologías de la información y la comunicación.	Técnica taller - Lista de Chequeo
3.3.9.1 Presenta cuestionario de vocabulario para apropiar vocabulario técnico y cotidiano.	3.3.9.1 Apropia el vocabulario técnico y cotidiano, mediante video corto con subtítulos en español sobre diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad como en experiencias pasadas.	Técnica cuestionario - Lista de Chequeo
3.3.9.2 Realiza dramatizado con lenguaje que se utiliza diariamente para hablar de ocupaciones y rutinas diarias utilizando presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento), adverbios de frecuencia, preposiciones de tiempo, presente continuo (...).	3.3.9.2 Adquiere lenguaje que se utiliza diariamente para hablar de ocupaciones y rutinas diarias utilizando presente simple (verbos más usados) y estructuración sintáctica (sujeto / verbo /complemento), adverbios de frecuencia, preposiciones de tiempo, presente continuo (...).	Técnica dramatizado - Lista de Chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCIDENTE LABORAL: Aquél sufrido por un trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo o bien en el viaje de ida o vuelta al mismo.

ALMACENAMIENTO: El almacenamiento es la etapa del proceso de producción o distribución en la que no se añade ningún valor al producto. El almacenamiento implica la colocación y el depósito de un producto en un lugar determinado y puede producirse a lo largo de toda la cadena de valor: materias primas, productos semiacabados y acabados.

CONFLICTO COLECTIVO: Conflicto surgido por la discusión de derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras de una empresa.

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Aquélla que causa el tipo de trabajo que desempeña un/a empleado/a. GFPI-F-135 V01

DISEÑO DE ALMACEN: Análisis del diseño del espacio de un almacén con el fin de identificar las estructuras, el equipo y los medios para la manipulación y el almacenamiento de las mercancías.

GESTION DE ALMACEN: La gestión de almacén es la parte del proceso global de la empresa que nos permite atender las funciones propias de la Organización del Almacén: conjunción de personas, medios y métodos para garantizar un correcto funcionamiento.

UNIDAD DE CARGA: La Unidad de Carga o UdC define la unidad básica de almacenamiento o transporte para un almacén en particular. La UDC suele colocarse en un soporte modular o en un embalaje (caja, paleta, contenedor, etc.) para gestionar mejor su manipulación. La característica más importante de los UdC es su tamaño, que se clasifica en función de las dimensiones de las mercancías, pero también teniendo en cuenta el volumen, la utilización y la frecuencia de la recogida. Los UdC se dividen generalmente en 3 niveles:

– paquete único (primer nivel), – paletas y soportes similares (segundo nivel), – contenedor, carrocería intercambiable y semirremolque (tercer nivel).

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Campo, A., Hervás, A. M., y Revilla, M. T. (2013). *Operaciones de almacenaje*. McGraw-Hill.

Federación Colombiana de Logística [FEDELOG]. (s.f.). *Almacenamiento*. FEDELOG. <https://fedelog.org/cadena-logistica/almacenamiento/>

Fucci, T. (1999). *El gráfico ABC como técnica de gestión de inventarios*. Universidad Nacional de Luján. <http://www.ope20156.unlu.edu.ar/pdf/abc.pdf>

Iglesias, A. (2012). *Manual de Gestión de Almacén*. Balanced Life S.L. <https://logispyme.files.wordpress.com/2012/10/manual-de-gestic3b3n-de->
<https://logispyme.files.wordpress.com/2012/10/manual-de-gestic3b3n-de->

Sosa, C. (2017). *Propuesta de un sistema de trazabilidad de productos para la cadena de suministro agroalimentaria* [Tesis de máster, Universidad Politécnica de Valencia]. RiuNet Repositorio UPV. <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/91067/TFM%20Cesar%20Sosahttps://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/91067/TFM%20Cesar%20Sosa>

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	María Claudia Ortíz Jaramillo.	Instructor	Programa de Articulación con la Media	Marzo / 2022

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					